

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ВЛИЯНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ НА ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПОДРОСТКОВ

Мухидова Г.Х.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В условиях цифровизации возрастает риск компьютерной зависимости у подростков, сопровождающейся психофизиологическими нарушениями. Целью исследования явилась комплексная оценка влияния зависимости на психическое, поведенческое, социальное и физическое состояние. Обследовано 65 подростков (11–17 лет), разделённых на основную и контрольную группы. Использованы: шкала К. Янг, анкетирование, клинический осмотр, динамометрия. У зависимых подростков выявлены тревожность, депрессия, снижение успеваемости и мышечной силы, сколиоз, ухудшение зрения. Полученные данные подчёркивают необходимость комплексного подхода к диагностике и профилактике компьютерной зависимости у подростков с учётом психофизиологических факторов.

Ключевые слова: компьютерная зависимость, подростки, IAT, психофизиологические нарушения, антропометрия, виртуальное общение.

THE IMPACT OF COMPUTER ADDICTION ON THE PSYCHOPHYSIOLOGICAL STATE OF ADOLESCENTS

Mukhidova G.Kh.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. The rapid development of digital technologies increases the risk of computer addiction among adolescents, which is associated with psychophysiological disorders. The aim of this study was to comprehensively assess the impact of addiction on mental, behavioral, social, and physical health. The study involved 65 adolescents aged 11–17, divided into two groups: the main group ($n = 35$) with signs of computer addiction, and the control group ($n = 30$) without such signs. The methods included the K. Young Internet Addiction Test (IAT), questionnaires, clinical examination, and dynamometry. Adolescents with computer addiction showed increased anxiety, signs of depression, poor academic performance, reduced muscle strength, scoliosis, and impaired vision. The results emphasize the need for a comprehensive approach to the diagnosis and prevention of computer addiction in adolescents, taking into account psychophysiological factors.

Keywords: computer addiction, adolescents, IAT, psychophysiological disorders, anthropometry, virtual communication.

КОМПЬЮТЕРГА ҚАРАМЛИКНИНГ ЎСМИРЛАР ПСИХОФИЗИОЛОГИК ҲОЛАТИГА ТАЪСИРИ

Мухидова Г.Х.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Рақамли технологияларнинг жадал ривожланиши ўсмирлар орасида компьютерга қарамлик хавфини оширмоқда, бу эса психофизиологик бузилишлар билан кечади. Тадқиқотнинг мақсади - компьютерга боғлиқликнинг психик, ҳулқ-атворий, ижтимоий ва жисмоний ҳолатга таъсирини комплекс баҳолаш. 11–17 ёш-даги 65 нафар ўсмир иштирок этди, улар асосий ($n = 35$) ва назорат ($n = 30$) гуруҳларга бўлинди. Тадқиқотда К. Янгнинг ИАТ шкаласи, сўровномалар, клиник кўрик, динамометрия қўлланилди. Боғлиқликка эга бўлган ўсмирларда хавотирлик, депрессия, ўқишдаги муваффақиятсизликлар, мушак кучининг пасайиши, сколиоз ва кўришининг ёмонлашуви кузатилди. Натижалар ўсмирларда компьютерга боғлиқликни эрта аниқлаш ва олдини олишда психофизиологик омилларни инобатга олган ҳолда комплекс ёндашув зарурлигини кўрсатади.

Калит сўзлар: компьютерга қарамлик, ўсмирлар, ИАТ, психофизиологик бузилишлар, антропометрия, виртуал мулоқот.

e-mail: muxidova.gulmira@bsmi.uz

Актуальность. В условиях стремительного развития информационных технологий цифровая среда оказывает всё более значительное влияние на формирование личности подростков. По данным

многочисленных исследований, начиная с 10–12 лет, подростки проводят в интернете от 4 до 8 часов в день, преимущественно в социальных сетях и за компьютерными играми, что способствует формированию патологических моделей поведения [1]. Компьютерная зависимость как форма нехимической аддикции характеризуется утратой контроля над временем, проведенным в сети, снижением социальной активности, эмоциональной нестабильностью и ухудшением физического состояния [2,3,4]. Период подросткового возраста является чувствительным этапом психосоциального развития, на котором формируются базовые элементы самооценки, идентичности и навыков межличностного взаимодействия. Наличие психоэмоциональной нестабильности, низкого уровня семейной поддержки и социальной тревожности усугубляет склонность подростков к виртуальному бегству от реальности, усиливая риски формирования зависимости [5,6,7].

Компьютерная зависимость оказывает негативное влияние не только на психическую сферу, но и на когнитивные функции (внимание, память, способность к обучению), академическую успеваемость, а также на физическое здоровье. Исследования показывают, что подростки с высоким уровнем зависимости чаще имеют проблемы со сном, нарушениями осанки, жалуются на головные боли, зрительное утомление и проявляют сниженный уровень физической активности [8,9,10]. Дополнительную тревогу вызывает снижение уровня эмпатии, социальной адаптации и склонность к агрессивному поведению, особенно в ситуациях ограничения доступа к интернету. Эти нарушения могут сохраняться в зрелом возрасте, оказывая влияние на профессиональную адаптацию и психическое здоровье в долгосрочной перспективе [11,12,13].

Таким образом, актуальность настоящего исследования обусловлена необходимостью комплексного анализа психофизиологических последствий компьютерной зависимости у подростков. Полученные данные могут стать основой для разработки целевых профилактических и лечебно-коррекционных программ, ориентированных на сохранение психического и физического здоровья детей и подростков в условиях цифровой эпохи.

Цель исследования – определить влияние компьютерной зависимости на психофизиологическое состояние подростков, оценить психологические, поведенческие, академические, социальные и физические аспекты.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 65 подростков в возрасте от 11 до 17 лет обоих полов. Участники были разделены на две группы: основную ($n = 35$) — подростки с признаками компьютерной зависимости, и контрольную ($n = 30$) - подростки без выраженных признаков патологического использования интернета. Распределение по группам осуществлялось на основании результатов первичного анкетирования с применением шкалы интернет-зависимости (Internet Addiction Test - IAT, адаптация К. Янг) и данных структурированного клинического интервью. Психологическая и поведенческая оценка проводилась посредством опросов родителей и педагогов, а также с использованием структурированного клинического интервью (СКИ) для диагностики сопутствующих психических расстройств (тревожных, депрессивных, обсессивно-компульсивных), а также выявления семейных и социальных факторов, влияющих на поведение подростков. Академическая успеваемость анализировалась по данным школьной документации, включая результаты тестов и экзаменов, посещаемость и уровень внимания на занятиях. Физикальная оценка включала антропометрические измерения (рост, масса тела, расчет индекса массы тела [ВМІ]). Были зафиксированы как случаи снижения массы тела, так и ожирения (у 5 подростков ВМІ превышал возрастную норму). Офтальмологический осмотр проводился с использованием таблицы Снеллена для оценки остроты зрения и выявления нарушений, ассоциированных с длительной работой за компьютером. Мышечная сила и выносливость оценивались методом кистевой динамометрии и визуальной оценкой мышечного тонуса. Клинический осмотр позволил зафиксировать нарушения осанки, деформации позвоночника, изменения мышечного тонуса и строения конечностей.

Исследование проводилось в два этапа. На первом этапе осуществлялся скрининг с применением шкалы IAT и СКИ, по результатам которых формировались исследуемые группы. На втором этапе проводилась комплексная оценка психоэмоционального, поведенческого, академического, социального и физического состояния участников. Антропометрические и клинические данные собирались по стандартным методикам при участии профильных специалистов - офтальмолога, педиатра и физиотерапевта.

Результаты и обсуждения.

Психологические аспекты. Результаты структурированных клинических интервью показали, что большинство подростков из основной группы (с признаками компьютерной зависимости) предпочитают виртуальное общение реальным социальным контактам. Это связано с трудностями интеграции в коллектив, отсутствием поддержки в семье и финансовыми проблемами, что вынуждает

подростков искать альтернативные источники эмоциональной поддержки в онлайн-среде. У подростков с выраженной зависимостью часто наблюдались проблемы в семейных отношениях: низкий уровень общения между членами семьи, отсутствие эмоциональной поддержки и конфликтные ситуации. Данные опросников подтверждают, что семейный климат является значимым предиктором выбора виртуальной реальности. Структурированное клиническое интервью выявило у значительной части подростков симптомы легкой депрессии, повышенной тревожности и обсессивно-компульсивных расстройств. 71,4% (n = 25) из них имели высокий уровень тревожности, более половины - признаки субклинической депрессии. Почти у 60% (n = 20) была снижена эмоциональная устойчивость, а также отмечалась склонность к раздражительности, агрессии, замкнутости. Родители и учителя фиксировали нарушения сна (62,8%), агрессивную реакцию на ограничения интернет-доступа, уход от реального общения. Эти симптомы требуют дальнейшего изучения в рамках лонгитюдных исследований для оценки динамики изменений.

Академическая успеваемость и социальная адаптация. Анализ школьных данных выявил снижение успеваемости, ухудшение концентрации внимания и снижение результатов тестов. 65,7% подростков из основной группы имели снижение успеваемости, а почти половина (48,5%) — трудности с концентрацией внимания. По данным анкет учителей, эти дети теряли интерес к учебной деятельности, допускали частые пропуски уроков без уважительных причин. Социальная адаптация также была снижена: у 57% подростков выявлены признаки социальной изоляции, нарушение эмпатии и трудности в формировании устойчивых межличностных связей. В контрольной группе аналогичные признаки наблюдались лишь у 10–15% детей.

Физическое развитие. Параметры физического развития у подростков с признаками компьютерной зависимости (II группа) заметно отстают от данных компьютерно-независимых детей (I группа). В I группе рост подростков колеблется от 138 до 162 см, в среднем - 143,2±0,7 см; масса тела - от 32 до 62 кг, в среднем - 40,5±0,7 кг; окружность грудной клетки варьирует от 64 до 97 см, в среднем - 79,0±0,90 см. У подростков II группы рост находится в пределах 126–154 см, в среднем - 135±0,97 см; масса тела - от 30 до 68 кг, в среднем - 41,0±0,7 кг; окружность грудной клетки колеблется от 60 до 101 см, в среднем - 71,1±1,7 см. У 3 детей из исследуемой группы было зафиксировано ожирение первой степени, подтверждаемое индексом массы тела (BMI), превышающим нормативные значения для данного возраста, и у 4 (11,4%) из них выявили недостаточную массу тела.

Клинический осмотр выявил нарушения осанки, а именно - склонность к сутулости, изменение мышечного тонуса и деформационные изменения, выражающиеся в виде выпирания мизинца (маленького пальца). У 22,0% подростков II группы отмечается искривление позвоночника (сколиоз) вправо и у 7,0% - влево. Длина верхней конечности с обеих сторон колеблется от 58 до 73 см, в среднем - 66,5±0,53 см, а длина нижней конечности варьирует от 75 до 88 см, в среднем - 80,1±0,75 см. По длине верхней и нижней конечности асимметрия не выявляется. Однако по окружности плеча, предплечья и пальцев кисти наблюдается отставание этих параметров с левой стороны и гипертрофия мышц правой кисти (мышку держит правой рукой). Измерение силы кистевых мышц с помощью динамометра показало сниженный уровень мышечной силы, что коррелирует с малоподвижным образом жизни и недостатком физической активности. Офтальмологический осмотр с использованием таблицы Снеллена выявил ухудшение остроты зрения, связанное с длительной работой за компьютером и недостаточным отдыхом для глаз у 12 из 35 исследуемых детей из контрольной группы.

Методологические ограничения и рекомендации. Несмотря на всесторонний подход, исследование имеет ряд ограничений. Размер выборки (65 подростков) требует дальнейшей валидации результатов на более широких выборках. Кроме того, проведение лонгитюдных исследований позволит оценить динамику изменений и установить причинно-следственные связи между компьютерной зависимостью и сопутствующими нарушениями. В будущем рекомендуется использовать дополнительные методы нейропсихологической оценки, а также расширить спектр антропометрических измерений для более детального анализа влияния зависимости на физическое развитие подростков.

Выводы. В ходе нашего исследования было установлено, что компьютерная зависимость у подростков оказывает выраженное негативное влияние на психофизиологическое состояние. Наиболее значимыми проявлениями являются высокий уровень тревожности, симптомы депрессии и снижение эмоциональной устойчивости. Также выявлено ухудшение академической успеваемости, снижение концентрации внимания и мотивации к обучению. Подростки с признаками зависимости демонстрируют трудности в социальной адаптации, склонность к изоляции и сниженный уровень эмпатии. Кроме того, отмечаются нарушения физического развития: осанки, зрения и мышечной силы. Полученные результаты подчеркивают необходимость внедрения комплексных профилактических и коррекционных программ, включающих психотерапевтическое сопровождение, педагогиче-

скую поддержку и меры физической реабилитации. Результаты исследования могут служить основой для разработки целевых вмешательств, направленных на снижение негативного влияния избыточного использования компьютера на психофизиологическое состояние подростков.

Список литературы:

1. Бехтерева Н.П. Магия мозга и жизнь. - М.: Эксмо, 2010. - 384 с.
2. Зотова И.А. Влияние цифровых технологий на здоровье подростков // Вопросы современной педиатрии. - 2020. Т. 19, № 4. - С. 39–44.
3. Ильин Е.П. Психология зависимости. - СПб.: Питер, 2020. - 352 с.
4. Малахова И.А. Физическое здоровье школьников в условиях цифровизации образования // Современные научные исследования и инновации.-2021.-№10. - URL:<https://web.snauka.ru/issues/2021/10/154479>
5. Менделевич В.Д. Интернет-зависимость у подростков: клиничко-психологические аспекты. - Казань: Медицина, 2010. - 192 с.
6. Мухидова Г. X. Comparative characteristics of morphometric parameters of physical development and anthrop extremities of healthy and computer-dependent adolescents // Research. Jet Journal of Analysis and Inventions-RJAI. - 2021. - Vol. 2, No. 9. - P. 14-17.
7. Мухидова Г. X. Феномен «компьютерной зависимости»: особенности интернет-зависимости у подростков // Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences.- 2021.- С. 22–26.
8. Мухидова Г. X., Тешаев Ш. Ж. Морфометрические особенности параметров физического развития и антропометрических параметров верхней конечности 13-летних компьютерно-независимых подростков мальчиков // Problems of Biology and Medicine. - 2016.- No. 89. - С. 52-56.
9. Трусов А.Н. Цифровые зависимости: влияние на здоровье детей и подростков // Педиатрия. Журнал им. Г.Н. Сперанского. - 2022. - Т. 101, № 2. - С. 75–80.
10. Block J.J. Issues for DSM-V: Internet addiction // The American Journal of Psychiatry.- 2008. - Vol. 165, No. 3. - P. 306–307. - DOI: 10.1176/appi.ajp.2007.07101556.
11. Weinstein A., Lejoyeux M.. Internet addiction or excessive Internet use // The American Journal of Drug and Alcohol Abuse. - 2010. - Vol. 36, No. 5. - P. 277- 283. - DOI: 10.3109/00952990.2010.491880.
12. Kuss D.J., Griffiths M.D. Internet addiction in adolescence: Prevalence and risk factors // Computers in Human Behavior. - 2015. Vol. 29, No. 1.- P. 198–204.
13. Young K.S. Internet addiction: The emergence of a new clinical disorder // CyberPsychology & Behavior. - 1998. - Vol. 1, No. 3. - P. 237-244.

Для цитирования: Мухидова Г.Х. Влияние компьютерной зависимости на психофизиологическое состояние подростков // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 5(19). – С. 1223–1226. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17464142>